

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QORAQALPOG‘ISTONDA CHO‘LLANISH JARAYONLARI BILAN KURASHISHNING GEOEKOLOGIK ASOSLARI

Allanazarov Kewnimjay Jannazarovich,

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti geografiya fanlari nomzodi, docent

Ko‘shkinbaeva Mehribon Turganbay qizi,

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19448473>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida shakllanayotgan asosiy cho‘llanish jarayonlari, ularning vujudga kelish sabablari va ekologik xavfsizlikka ta'siri tahlil qilingan. Amudaryo havzasi, Orol dengizi fojiasi, iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish va tuproq degradatsiyasi holatlari ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, cho‘llanish jarayonlari, tabiiy va antropogen omillar, geoekologiya, Orol dengizi, ekologik inqiroz, suv resurslari.

Аннотация. В данной статье проанализированы основные процессы опустынивания, формирующиеся в Республике Каракалпакстан, причины их возникновения и их влияние на экологическую безопасность. Научно рассматриваются состояние бассейна Амударьи, трагедия Аральского моря, изменение климата, процессы опустынивания и деградации почв.

Ключевые слова: Каракалпакстан, процессы опустынивания, природные и антропогенные факторы, геоэкология, Аральское море, экологический кризис, водные ресурсы.

Abstract. This article analyzes the main desertification processes occurring in the Republic of Karakalpakstan, the causes of their formation, and their impact on environmental safety. The conditions of the Amu Darya basin, the Aral Sea disaster, climate change, desertification, and soil degradation are scientifically examined.

Keywords: Karakalpakstan, desertification processes, natural and anthropogenic factors, geoecology, Aral Sea, ecological crisis, water resources.

Qoraqalpog‘iston hududida cho‘llanish jarayonlari tabiiy va antropogen omillar ta’sirida shakllanib, mintaqaning ekologik barqarorligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Shu sababli cho‘llanishga qarshi kurashish masalasi geoekologik nuqtai nazardan kompleks yondashuvni talab etadi. Geoekologik strategiya tabiiy muhitning hududiy xususiyatlari, landshaft tuzilishi va ekologik sig‘imini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi lozim. Rafiqov A.ning ta’kidlashicha, cho‘llanish jarayonlariga qarshi kurashish faqat alohida chora-tadbirlar bilan emas, balki hududiy geoekologik tizimlarning barqarorligini tiklashga qaratilgan kompleks boshqaruv orqali amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonda tabiiy komponentlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni hisobga olish muhim metodologik tamoyil hisoblanadi. Geoekologik yondashuvning asosiy tamoyillari. Cho‘llanishga qarshi kurashishning geoekologik strategiyasi quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1. Hududiy differensial yondashuv. Baratov V.ning fikriga ko‘ra, har bir hududning tabiiy sharoiti va degradatsiya darajasi turlicha bo‘lgani sababli, cho‘llanishga qarshi choralar landshaft xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqilishi lozim. Masalan, Ustyurt platosi, Orolbo‘yi va sug‘oriladigan zonalar uchun turli strategiyalar qo‘llanilishi zarur.

2. Landshaft barqarorligini tiklash tamoyili. Golubayev ilmiy ishlarida cho‘llanish jarayonlariga qarshi kurashishda asosiy maqsad tabiiy landshaftlarning ekologik muvozanatini tiklash ekanini ta’kidlaydi. Bu esa o‘simlik qoplamini tiklash, tuproq degradatsiyasini kamaytirish va suv rejimini yaxshilash orqali amalga oshiriladi.

3. Resurslardan barqaror foydalanish. G‘ulomovning ta’kidlashicha, tabiiy resurslardan me‘yoridan ortiq foydalanish cho‘llanishning asosiy omillaridan biridir. Shu bois yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish geokologik strategiyaning muhim yo‘nalishi hisoblanadi.

Qoraqalpog‘iston sharoitida ustuvor yo‘nalishlar. Qoraqalpog‘iston hududida cho‘llanishga qarshi kurashishning asosiy geokologik yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: Orol dengizining qurigan tubida himoya o‘rmonzorlarini barpo etish; sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash; sho‘rlangan va degradatsiyaga uchragan yerlarni rekultivatsiya qilish; yaylovlardan me‘yoriy foydalanish; qum ko‘chish jarayonlarini biologik va texnik usullar bilan cheklash. Ushbu chora-tadbirlarni hududiy geokologik rayonlashtirish asosida amalga oshirish cho‘llanish jarayonlarini sekinlashtirish va ekologik barqarorlikni tiklash imkonini berad. Shunday qilib, cho‘llanishga qarshi kurashishning geokologik strategiyasi tabiiy muhitning hududiy xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi zarur. Qoraqalpog‘iston sharoitida landshaft barqarorligini tiklash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik monitoringni kuchaytirish cho‘llanish jarayonlarini kamaytirishning asosiy ilmiy-amaliy yo‘nalishlari hisoblanadi.

1. Qurigan dengiz tubini biologik mustahkamlash Baratov V.ning fikriga ko‘ra, Orolning qurigan tubida saksovul va boshqa cho‘l o‘simliklarini ekish deflyatsiya jarayonlarini kamaytirishning eng samarali usullaridan biridir. So‘nggi yillarda olib borilayotgan o‘rmonlashtirish ishlari chang-tuz ko‘chish intensivligini sezilarli darajada kamaytirayotganini kuzatish mumkin. Chet el tadqiqotchisi Micklin P. ham Orolbo‘yi hududida ekologik barqarorlikni tiklashning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida qurigan dengiz tubini fitomelioratsiya qilish zarurligini ta’kidlaydi.

2. Suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish. Hududda suv taqchilligi asosiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. G‘ulomovning ta’kidlashicha, suv resurslaridan samarali foydalanish, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish va sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. UNEP va FAO ekspertlari ham Orolbo‘yi hududida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish (IWRM) tamoyillarini joriy etish zarurligini qayd etadi.

3. Tuproq-meliorativ holatni yaxshilash. Janubiy Orolbo‘yida sug‘oriladigan yerlarning katta qismi turli darajada sho‘rlangan. Tuproqlarni yuvish, drenaj tizimlarini yaxshilash va agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda olib borish tuproq unumdorligini tiklashga xizmat qiladi. Dregne H.E. sho‘rlangan yerlarni rekultivatsiya qilish va meliorativ holatini yaxshilash cho‘llanish jarayonlarini sekinlashtirishning muhim sharti ekanini ilmiy asoslagan.

4. Tabiiy ekotizimlarni tiklash va muhofaza qilish. Amudaryo deltasi hududida to‘qay o‘rmonlari va suv-botqoq ekotizimlarini tiklash bioxilma-xillikni saqlash va ekologik muvozanatni tiklashga xizmat qiladi. Golubayev ushbu hududlarda qo‘riqlanadigan tabiiy hududlar tarmog‘ini kengaytirish zarurligini alohida ta’kidlaydi. Hududiy geoekologik yondashuvning ahamiyati, Janubiy Orolbo‘yida geoekologik optimallashtirish tadbirlarini amalga oshirishda hududiy differensial yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining katta qismi arid va yarim arid zonada joylashgan bo‘lib, hududda cho‘llanish jarayonlari tabiiy va antropogen omillar ta’sirida jadallashib bormoqda. Ayniqsa, Ustyurt platosi, Shimoli-g‘arbiy Qizilqum, past tog‘ oldi hududlari va balandliklarda landshaftlarning degradatsiyasi, tuproq eroziyasi, deflyatsiya hamda o‘simlik qoplaminig siyraklashuvi kuzatilmoqda. Shu sababli ushbu hududlarda cho‘llanish jarayonlariga qarshi kurashishda landshaft-ekologik yondashuv muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Geoekologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, cho‘llanish – bu landshaftlarning tabiiy barqarorligi buzilishi natijasida yuzaga keladigan kompleks degradatsiya jarayoni bo‘lib, u tuproq, o‘simlik, suv va mikroiklim komponentlarining o‘zgarishi bilan tavsiflanadi. Golubayevning ta’kidlashicha, cho‘llanishga qarshi kurash faqat alohida tadbirlar bilan emas, balki landshaft tizimlarini kompleks boshqarish orqali samarali natija beradi. Ustyurt platosida cho‘llanishga qarshi choralar. Ustyurt platosida asosiy muammolar – yaylovlarning degradatsiyasi, o‘simlik qoplaminig kamayishi va shamol eroziyasi hisoblanadi. Hududda chorva yuklamasining ortishi natijasida tabiiy o‘tloqlar tiklanish imkoniyatidan mahrum bo‘lmoqda.

Landshaft-ekologik jihatdan quyidagi choralar samarali hisoblanadi:

yaylovlardan rotatsion foydalanish tizimini joriy etish;

chorva sonini yaylov sig‘imiga moslashtirish;

degradatsiyaga uchragan maydonlarda tabiiy o‘simliklarni qayta tiklash;

qum ko‘chish jarayonlarini cheklash uchun butazorlar va himoya polosalarini barpo etish. Baratov V. ning fikriga ko‘ra, yaylov ekotizimlarini tiklash chorva xo‘jaligini barqaror rivojlantirish bilan birga hududning umumiy ekologik muvozanatini ta’minlaydi. Shimoli-g‘arbiy Qizilqumda deflyatsiyaga qarshi kurash. Shimoli-g‘arbiy Qizilqum hududida asosiy geoekologik muammo – shamol eroziyasi va qum ko‘chish jarayonlarining faollashuvidir. Bu jarayonlar tuproqning unumdor

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qatlamini yo‘qotishga, aholi punktlari va infratuzilmaga zarar yetkazishga olib keladi. Landshaft-ekologik choralar quyidagilardan iborat:

qumli hududlarda saksovul, cherkez, qandim kabi psammofit o‘simliklarni ekish;

shamol tezligini kamaytiruvchi o‘rmon-meliorativ polosalar yaratish;

ochiq qum maydonlarini biologik mustahkamlash;

deflyatsiya xavfi yuqori hududlarni geokologik xaritalash va monitoring qilish.

Xalqaro tajribaga ko‘ra (UNEP ma’lumotlari), qumli hududlarni biologik usulda mustahkamlash cho‘llanish jarayonlarini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Past tog‘ va balandliklarda eroziyaga qarshi choralar. Qoraqalpog‘istonning ayrim hududlaridagi past tog‘ va balandliklarda suv eroziyasi, tuproq yuvilishi va o‘simlik qoplarning degradatsiyasi kuzatiladi. Ayniqsa, iqlimning qurg‘oqchiligi va o‘simliklarning siyrakligi bu jarayonlarni tezlashtiradi.

Geokologik jihatdan quyidagi tadbirlar muhim:

qiyaliklarda konturli yer ishlov berish;

suv oqimini tartibga soluvchi inshootlar qurish;

eroziyaga chidamli o‘simliklar ekish;

tabiiy butazor va o‘tloqlarni muhofaza qilish.

Rafiqov A. cho‘llanish jarayonlarini oldini olishda landshaftning tabiiy komponentlarini maksimal darajada saqlab qolish asosiy tamoyil ekanini ta’kidlaydi.

Landshaft-ekologik yondashuvning umumiy tamoyillari. Hududda cho‘llanishga qarshi kurashishda quyidagi ilmiy tamoyillarga amal qilish zarur:

hududlarni geokologik rayonlashtirish asosida boshqarish;

tabiiy landshaftlarning tiklanish imkoniyatlarini hisobga olish;

antropogen yuklamani me’yorlashtirish;

masofadan zondlash va GIS texnologiyalari asosida monitoring olib borish;

mahalliy tabiiy sharoitlarga mos biologik va agroekologik usullarni qo‘llash.

G‘ulomovning ta’kidlashicha, inson faoliyati tabiiy muvozanatni buzmasdan, landshaft imkoniyatlariga mos ravishda tashkil etilgandagina ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Shunday qilib, Ustyurt platosi, Shimoli-g‘arbiy Qizilqum hamda past tog‘ hududlarida cho‘llanish jarayonlariga qarshi kurashish landshaft-ekologik yondashuv asosida olib borilishi lozim. Yaylovlardan oqilona foydalanish, qumlarni biologik mustahkamlash, eroziyaga qarshi tadbirlar va hududiy monitoring tizimini joriy etish orqali landshaftlarning degradatsiyasini sekinlashtirish va hududning geokologik barqarorligini ta’minlash mumkin. Mazkur bobda Qoraqalpog‘iston hududida cho‘llanish jarayonlarini kamaytirish va tabiiy muhitning geokologik holatini yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarning ilmiy asoslari yoritildi. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, hududda ekologik vaziyatning keskinlashuvi tabiiy omillar bilan bir qatorda antropogen ta’sirlarning kuchayishi, suv resurslaridan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

noto‘g‘ri foydalanish, tuproq degradatsiyasi va landshaftlarning barqarorlik darajasi pasayishi bilan bog‘liq.

Birinchidan, cho‘llanish jarayonlariga qarshi kurashishda hududiy yondashuv asosida ishlab chiqilgan geokologik strategiyalar muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Cho‘llanishning oldini olish faqat bitta yo‘nalishdagi choralar bilan emas, balki suv, tuproq, o‘simlik qoplami va landshaft tizimlarini bir butun geotizim sifatida boshqarish orqali amalga oshirilishi zarur. Ilmiy adabiyotlarda (A.A. Rafiqov, V.B. Baratov, G.N. Golubayev) qayd etilganidek, geokologik barqarorlikni ta‘minlash landshaftlarning tabiiy o‘zini tiklash imkoniyatlarini saqlab qolishga asoslanishi lozim.

Ikinchidan, sug‘oriladigan hududlarda tuproq-meliorativ holatni yaxshilash cho‘llanish jarayonlarini sekinlashtirishning asosiy omillaridan biri ekanligi asoslab berildi. Tuproqlarning sho‘rlanishi va botqoqlanishi hudud ekologik barqarorligining pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois drenaj tizimlarini takomillashtirish, suvni tejavchi sug‘orish texnologiyalarini joriy etish, meliorativ monitoringni yo‘lga qo‘yish va agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish zarur. Tuproq unumdorligini tiklash orqali nafaqat qishloq xo‘jaligi samaradorligi, balki butun geotizimning ekologik barqarorligi oshadi.

Uchinchidan, Orolbo‘yi hududida shamol eroziyasi va deflyatsiya jarayonlarini kamaytirishda himoya o‘rmonzorlari barpo etish, qum mustahkamlash, tuz ko‘chishini cheklash kabi biologik va landshaft-meliorativ tadbirlarning samaradorligi yuqori ekanligi ko‘rsatildi. Orolning qurigan tubida saksovul va boshqa cho‘l o‘simliklarini ekish hudud mikroiqlimini yaxshilash, chang-tuz bo‘ronlarini kamaytirish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu yo‘nalish xalqaro ekologik tashkilotlar tomonidan ham ustuvor choralar sifatida e‘tirof etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘ulomov P.N. Geografiya va ekologiya asoslari. – Toshkent, 2002.
2. Soliyev A.S. Iqtisodiy geografiya va ekologiya. – Toshkent, 2008.
3. Abdullaev S., Karimov M. Orolbo‘yi ekologik muammolari. – Nukus, 2010.
4. Qodirov O. Qoraqalpog‘iston tabiiy resurslari va ulardan foydalanish. – Nukus, 2006.
5. Atajanov S. Cho‘llanish jarayonlari va ularga qarshi kurash. – Toshkent, 2012.
6. Rasulov H. Landshaftshunoslik asoslari. – Toshkent: Universitet, 2009.
7. Xaitov B., Allanazarov K. Orolbo‘yi hududlarining ekologik holati. – Nukus, 2015.